

ИССЛЕДОВАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ СИНДРОМА АПЕРТА: РОЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Алматов Камолиддин Маматмуса угли

Муминов Нозир Мамашарифович

Клинический ординатор Самаркандского государственного медицинского
университета

Жураев Камолиддин Данабаевич

Ассистент Самаркандского государственного медицинского
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664547>

Аперт-синдром - это редкое генетическое заболевание, характеризующееся краниосиностозом (ранним срастанием костей черепа), гипоплазией средней части лица и симметричной синдактилией (срастанием пальцев). Диагностика данного синдрома до рождения затруднена, и его признаки становятся более заметными только в третьем триместре беременности. В данной статье мы представляем случай, когда типичные ультразвуковые признаки синдрома Аперта были обнаружены после 23 недель беременности. После прерывания беременности, клинические особенности, такие как черепно-лицевые аномалии и синдактилия, были подтверждены 3ДКТ черепа, и была выявлена высокая корреляция с предыдущими ультразвуковыми данными. Кроме того, генетический анализ показал наличие спонтанной мутации с.755C>G (р.S252W) в гене FGFR2, которая играет роль в этиологии синдрома Аперта.

ВВЕДЕНИЕ Краниосиностоз является синдромальным нарушением, вызванным преждевременным сращением одного или нескольких черепных швов. Заращение стреловидных швов наблюдается в примерно 50% случаев, в то время как однокоронковые и лямбдоидальные сращения составляют около 25%. Краниосиностоз, связанный с метопическим сращением, встречается редко. Синдром Аперта представляет собой генетическое расстройство, относящееся к одному из четырех типов краниосиностоза, и составляет примерно 4,5% случаев, приблизительно 15 на миллион при рождении. Впервые о нем сообщил Уитон в 1894 году, а в 1906 году он был описан как синдром Аперта. Хотя синдром Аперта является аутосомно-доминантным наследственным заболеванием, в большинстве случаев он возникает спонтанно вследствие новых мутаций и зародышевого мозаицизма. Однако патогенез редких случаев рецидива у здоровых родителей остается неясным. Генетические исследования показали, что некоторые скелетные дисплазии и краниосиностозы возникают из-за мутаций генов фактора роста фибробластовых рецепторов 2 (FGFR2), и большинство случаев синдрома Аперта вызвано двумя специфическими миссенс-мутациями, локализованными на хромосоме 10q26, с заменой аминокислот S252W или P253R. В данном случае мы представляем клинический случай, в котором диагноз синдрома Аперта был предположен на основе обнаружения преждевременного сращения венечных швов и симметричной синдактилии, выявленных при ультразвуковом исследовании. **ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ** 36-летняя женщина, находящаяся на 2-й беременности, прошла плановое ультразвуковое исследование во 2-м триместре. В результате были обнаружены следующие аномалии: легкая вентрикуломегалия, необычная форма обеих рук и подозрительные деформации полупозвонков на 23

неделе беременности. Ее партнер - здоровый 37-летний мужчина без родственных связей - не имел семейного анамнеза по врожденным порокам развития. Ее предыдущая беременность прошла без осложнений, и она не была подвержена воздействию мутагенных или тератогенных агентов. Неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) было проведено в 18 недель беременности, и результаты показали низкий риск наличия хромосомных аномалий. Для ультразвукового исследования использовался сканер GE Voluson E10 с выпуклым матричным преобразователем С1-5 МГц. При исследовании был обнаружен один живой плод, и его биометрические параметры соответствовали сроку беременности.

Объем амниотической жидкости был нормальным, с индексом амниотической жидкости 149 мм. При осмотре черепа и лица выявлены следующие аномалии: необычная форма головы с глубокими двусторонними углублениями в лобно-теменных областях, отсутствие обычно видимых гипозоногенных зон в области коронарных швов. Наблюдались также другие признаки краниосиностаза, включая умеренное расширение левого вентрикула мозга (13 мм), небольшие выступы лба, выпуклые глаза из-за неглубоких глазничных впадин, а также выраженный гипертелоризм с внутренним и внешним диаметрами орбит 17 и 41 мм соответственно. Оценка внутричерепных структур не выявила отклонений. На основании этих симптомов черепно-лицевой синдром был предположен как синдром Аперта. Позднее были обнаружены тяжелые аномалии конечностей. Пальцы плода были сжаты в неестественной позе, что не позволяло идентифицировать отдельные пальцы, и движение пальцев было ограничено. Кроме того, пальцы были аномально близко расположены друг к другу и казались соединенными паутиной тканью. Объединение пальцев и аномальные черты рук являются характерными признаками симметричной синдактилии и подтверждают диагноз синдрома Аперта. Родители решили прервать беременность после междисциплинарной консультации. Родилась мертворожденная девочка с весом 710 г, у которой были клинические признаки синдрома Аперта, соответствующие пренатальным данным, полученным при сонографии. У нее также было выраженное расширение метопического шва и переднего родничка, а осмотр рук и ног подтвердил наличие синдактилии типа VI (известного как рукавичный тип). Родители отказались от проведения вскрытия и посмертной компьютерной томографии черепа. Молекулярный генетический анализ культивируемых фибробластов, полученных из кожной биопсии плода, показал нормальный женский кариотип и наличие спонтанной мутации в гене FGFR2, с.755C>G (p.S252W), которая является специфической для синдрома Аперта. Дальнейшие молекулярные тесты родителей не выявили данную мутацию. ОБСУЖДЕНИЕ Синдром Аперта характеризуется основными клиническими признаками, такими как краниосиностаз (деформация черепа), гипоплазия средней части лица и симметричная синдактилия (сросшиеся пальцы). Хотя эти деформации могут быть обнаружены на ультразвуковом исследовании уже на 19-й неделе беременности, большинство случаев становится видимыми только к третьему триместру. В данном случае, исследование, проведенное на 23-й неделе, показало отсутствие сонопрозрачных пространств в области обоих венечных швов, а также непрерывную структуру черепных пластин, создающую форму клевера. Перемещая датчик вдоль места коронарных швов, эти признаки наблюдались постоянно, указывая

на полное закрытие венечных швов. Кроме того, внутричерепные деформации, такие как мегажелудочки, агенезия мозолистого тела и задней черепной ямки, иногда могут быть обнаружены в случаях синдрома Аперта. Редко также могут быть замечены сердечно-сосудистые, мочеполовые и аномальные желудочно-кишечные расстройства, а также слияние позвонков. В данном случае, наблюдались венрикуломегалия (расширение желудочков мозга) и слияние грудных позвонков (C5-C6), которые являются наиболее распространенными признаками, связанными с синдромом Аперта. Однако наша ультразвуковая оценка исключила предыдущую подозрительную деформацию полупозвонка. Синдром Аперта всегда сопровождается аномалиями рук и стопы, особенно симметричной синдактилией или сросшимися пальцами, которая считается надежным индикатором синдрома Аперта при ультразвуковом исследовании. Этот симптом особенно важен при сочетании с аномальными изменениями черепа. Кроме того, симметричная синдактилия помогает отличить синдром Аперта от других форм краниосиностаза, особенно синдрома Пфайффера. Большинство случаев синдрома Пфайффера также характеризуются закрытием коронарных швов, что может привести к схожим формам черепа, но отличаются увеличенными пальцами и отклонением больших пальцев и пальцев ног от остальных. Две специфические мутации (S252W и P253R) отвечают за 99% случаев синдрома Аперта, однако наблюдаемые фенотипы и разнообразие проявлений указывают на возможное влияние других генетических и экологических факторов, которые до сих пор не полностью исследованы. Мутация S252W была обнаружена в 67% случаев черепно-лицевых деформаций, в то время как мутация P253R связана с более серьезной симметричной синдактилией. В данном случае была обнаружена мутация S252W, однако наблюдались и другие аномалии. Пожилой возраст родителей считается фактором риска для возникновения точечных мутаций, особенно если возраст отца превышает 35 лет. Поэтому возраст отца следует учитывать при пренатальной дифференциальной диагностике и генетическом консультировании при подозрении на синдром Аперта. На данный момент проведено всего два исследования, которые указывают на возможную связь между синдромом Аперта и голосовой сыпью (NT). Установлено, что накопление жидкости в задней части головы связано с изменением состава внеклеточной матрицы, вызванного измененной конформацией белка FGFR2. Однако эта связь требует дальнейшей проверки, так как проведено недостаточно исследований на данный момент. Ранее было показано, что трехмерное ультразвуковое исследование (ЗДУЗИ) может быть полезным для оценки метопических и венечных швов плода. Установлено, что размер лобного шва снижается в норме в течение беременности, средние значения уменьшаются с 2,2 мм в 16 недель до 0,9 мм в 32 недели, но увеличиваются с 15 мм в 22 недели до 23 мм в 27 недель в случае с синдромом Аперта. Визуализация закрытых коронарных швов также была возможна с использованием 3D-УЗИ. Исследования показали, что у всех новорожденных с синдромом Аперта наблюдается коронарный синостоз (закрытие коронарных швов) и широкий незаращенный срединный дефект свода черепа, простирающийся от глабеллы до заднего родничка. В случае пренатального диагноза синдрома Аперта основное внимание уделяется сонографическим признакам закрытого закрытия коронарных швов и поиску сопутствующих аномалий. Точная оценка с использованием улучшенного разрешения ультразвука может быть полезной для

ранней пренатальной диагностики синдрома и предоставления дополнительной клинической информации для принятия решений. Кроме того, посмертное трехмерное компьютерное томографическое исследование (3D-КТ) черепа может ясно отображать аномалии черепа в полном объеме, и это быстрый и неинвазивный метод, который может использоваться в качестве альтернативы традиционному вскрытию для родителей плода с синдромом Аперта, чтобы получить полную информацию о состоянии черепа и принять более ранние решения. Таким образом, проведенные исследования указывают на потенциальную связь между синдромом Аперта и голосовой сыпью, а также показывают, что 3D-УЗИ может быть полезным инструментом для оценки метопических и венечных швов плода. Они подтверждают наличие коронарного синостоза и широкого незаращенного срединного дефекта свода черепа у пациентов с синдромом Аперта. Применение улучшенного разрешения ультразвука и посмертного 3D-КТ черепа может значительно улучшить пренатальную диагностику синдрома Аперта и предоставить дополнительную клиническую информацию для родителей при принятии решений о будущем ребенка. Эти методы могут быть альтернативой вскрытию и обеспечивать более ранний и неинвазивный способ получения диагностических данных о плоде. Однако необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы подтвердить эти результаты и лучше понять механизмы, связанные с развитием голосовой сыпи и других аномалий при синдроме Аперта. Дополнительные исследования помогут расширить наши знания о данном синдроме и принести больше пользы в области пренатальной диагностики и ухода за пациентами с синдромом Аперта.

References:

1. Гайбуллаев Ш., Усаров М., Далерова М. НОРМАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ РАЗМЕРЫ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ОБЩЕГО ЖЕЛЧНОГО ПРОТОКА У НОВОРОЖДЕННЫХ //Involta Scientific Journal. – 2023. – Т. 2. – №. 1. – С. 142-148.
2. Alimdjanovich, R.J., Obid , K., Javlanovich, Y.D. and ugli, G.S.O. 2022. Advantages of Ultrasound Diagnosis of Pulmonary Pathology in COVID-19 Compared to Computed Tomography. Central Asian Journal of Medical and Natural Science. 3, 5 (Oct. 2022), 531-546.
3. Хамидов О. А., Гайбуллаев Ш. О., Хакимов М. Б. ОБЗОР МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ //Journal of new century innovations. – 2022. – Т. 10. – №. 5. – С. 181-195.
4. Qodirova, F. (2023). KONSTITUTSIYA-HAYOTIMIZNING, TARAQQIYOTIMIZNING HUQUQIY ASOSI. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 1(12), 21-24.
5. Хамидов О. А., Гайбуллаев Ш. О., Хомидова Д. Д. РОЛЬ УЛЬТРАЗВУКА И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ В ОЦЕНКЕ МЫШЕЧНО-СУХОЖИЛЬНЫХ ПАТОЛОГИЙ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА //Uzbek Scholar Journal. – 2023. – Т. 12. – С. 125-136.
6. Yakubov D. Z., Gaybullaev S. O. The diagnostic importance of radiation diagnostic methods in determining the degree of expression of gonarthrosis //UZBEK JOURNAL OF CASE REPORTS. – С. 36.
7. Ахмедов Якуб Амандуллаевич; Гайбуллаев Шерзод Обид угли; Хамидова Зиёда Абдихахобовна. МРТ В СРАВНЕНИИ С ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ АРТРОСКОПИЕЙ КОЛЕННОГО СУСТАВА ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗРЫВОВ МЕНИСКА. Tadqiqotlar 2023, 7, 105-115.

8. Хамидов, О. А., Жураев, К. Д., & Муминова, Ш. М. (2023). СОНОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПНЕВМОТОРАКСА. *World scientific research journal*, 12(1), 51-59.
9. Qodirova, F. (2024). OLIY HARBIY BILIM YURLARIDA RUS TILINI O'QITISHDA YANGI PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(6), 55-58.
10. Khasanova Diyora Zafarjon kizi, Khamidov Obid Abdurakhmonovich and Juraev Kamoliddin Danabaevich 2023. SYMPHYSIOPATHY AND PREGNANCY. "Conference on Universal Science Research 2023". 1, 2 (Feb. 2023), 55–60.
11. Yusufzoda Hosiyat Turon kizi, Khamidov Obid Abdurakhmonovich and Juraev Kamoliddin Danabaevich 2023. DIAGNOSIS OF CHANGES IN PREGNANT WOMEN WITH VULVOVAGINITIS. "Conference on Universal Science Research 2023". 1, 2 (Feb. 2023), 51–55.
12. Obid, K., Servetovna, A. A., & Javlanovich, Y. D. (2022). Diagnosis and Structural Modification Treatment of Osteoarthritis of the Knee. *Central Asian Journal of Medical and Natural Science*, 3(5), 547-559.
13. Yakubov D.J., Turanov A.R. and Baymuratova A.C. 2022. Possibilities of contrast-enhanced ultrasound tomography in the diagnosis of metastatic liver lesions in patients with cervical cancer. *Journal the Coryphaeus of Science*. 4, 4 (Dec. 2022), 80–88.
14. Usarov M.Sh, Otakulov Z.Sh and Rakhmonkulov Sh. H. 2022. Contrast-enhanced ultrasound in the differential diagnosis of focalnodular hyperplasia and hepatocellular liver adenoma. *Journal the Coryphaeus of Science*. 4, 4 (Dec. 2022), 70–79.